

Новый журнал для сферы креативных индустрий в контексте исторических трендов научной периодики

Дорогие друзья, коллеги!

Мы рады представить Вашему вниманию первый выпуск нового научного журнала «Креативные Индустрии» / Creative Industries R&D!

Креативные индустрии (КИ) – сектор экономики, основанный на интеллектуальной собственности, творчестве и цифровых технологиях. Наш журнал хочет играть ключевую роль в систематизации научных и прикладных знаний, поддержке исследований и формировании профессионального сообщества в этом секторе.

Креативные индустрии – молодая междисциплинарная область (экономика + культурология + digital-технологии). Исследования КИ, безусловно, в том числе будут способствовать переводу академических знаний в прикладные решения, освещая вопрос о том, как исследования аудитории помогают создавать контент. Важная роль также будет отведена анализу трендов – VR-искусство, NFT, алгоритмическая генерация музыки, конфликту коммерции и науки, включая давление со стороны корпораций (например, гейм-девелоперов на исследования игровой зависимости), исследованиям локальных креативных индустрий, в том числе культурному наследию малых народов мира, также мы будем экспериментировать в публикациях, представляющих результаты исследований лабораторий и групп, в которые входят и исследователи и практики одновременно.

Исследования креативных индустрий – это мост между академией и быстро меняющейся цифровой реальностью, творчеством и академической строгостью.

Научные журналы давно играют ключевую роль в распространении знаний, верификации исследований и формировании научного сообщества. Их появление в XVII в. стало следствием развития науки и необходимости систематического обмена информацией.

Современная наука немыслима без научных журналов, которые служат основным инструментом публикации, рецензирования и архивирования исследований. Однако их появление было связано с необходимостью структурировать растущий поток научных открытий. Первые журналы возникли в Европе в XVII в., а в России — в нач. XVIII в., в эпоху Петровских реформ и становления Академии наук.

До появления специализированных журналов учёные обменивались идеями через письма (например, переписка Галилея, Ньютона) и книги. Однако рост научных знаний потребовал более оперативного способа коммуникации. Потому в 1665 году вышел первый в мире выпуск научного журнала «Journal des sçavans» (Франция), посвящённый книгам, открытиям и экспериментам. И в этом же году был основан «Philosophical Transactions of the Royal Society»

(Англия) – первый журнал, опубликовавший оригинальные исследования (статьи Роберта Гука, Исаака Ньютона). Эти издания заложили основы рецензирования и периодичности научной печати. К XVIII в. научные журналы стали важной частью академической культуры, заложив принципы, актуальные и сегодня:

- формирование специализированных изданий (например, «Chemical Journal», «Annals of Mathematics»);
- научное рецензирование как механизм контроля качества;
- расширение тематик (физика, химия, медицина, гуманитарные науки и мн. др.).

Развитие научной периодики в России началось с основанием Петербургской академии наук (1724 г.). Уже в 1728 г. вышел первый российский научный журнал «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae» («Учёные записки Императорской академии наук»), который издавался на латыни, включал труды Леонарда Эйлера, Даниила Бернулли. В 1728–1742 гг. издавался журнал «Примечания к Ведомостям» в формате научно-популярного приложения к газете, где освещались открытия.

В России развитие научных журналов было тесно связано с деятельностью Академии наук и университетов:

- «Труды Вольного экономического общества» (1765–1915) – первое издание по агрономии и экономике;
- «Вестник Московского университета» (с 1805 г.) – старейший российский непрерывно издающийся журнал;
- «Журнал Министерства народного просвещения» (1834–1917) – объединял педагогику и науку.

К нач. XX в. в России существовали десятки специализированных журналов по медицине, физике, химии и др.

Научные журналы прошли долгий путь от единичных изданий XVII в. до сложной системы современных публикаций. Сегодня, в эпоху цифровизации, традиционные журналы сохраняют свою роль, адаптируясь к открытому доступу и новым форматам научной коммуникации. Научные журналы остаются ключевым элементом академической коммуникации, но их функции и значение в XXI в. существенно трансформировались под влиянием цифровизации, открытого доступа и глобализации науки. Журналы по-прежнему служат основным каналом для официальной публикации исследований, обеспечивая:

- фиксацию научного приоритета;
- долгосрочное хранение информации в стандартизированном виде;
- индексирование в базах данных (Scopus, Web of Science, PubMed и мн. др.), что упрощает поиск и цитирование.

Контроль качества журналов осуществляется через механизм научного рецензирования. Так, формат Peer review (экспертная оценка) остаётся «золотым стандартом» верификации исследований. Однако система подвергается критике за медлительность, субъективность и случаи мошенничества (например, продажа рецензий). Появились в этой сфере и альтернативы, например, пост-публикационное рецензирование (на платформах типа F1000Research), открытые рецензии, и др.

В издательском процессе научных публикаций в современных условиях проявились новые вызовы и трансформации, например:

- цифровизация и открытый доступ (Open Access, OA);
- отказ от подписной модели, переход к OA (авторы или институты

платят за публикацию, статья доступна бесплатно), препринты (arXiv, bioRxiv) ускоряют обмен знаниями, но создают конкуренцию традиционным журналам;

- пиратские ресурсы, которые, с одной стороны, нарушают права редакций, а с другой – провозглашают своей миссией обеспечение доступа к знаниям для учёных из бедных стран.

Современная система распространения научных знаний имеет и целый ряд проблем, среди которых наиболее острыми эксперты признают коммерциализацию: крупные издательства (Elsevier, Springer) получают сверхприбыли, учёные работают бесплатно как авторы и рецензенты, некоторые журналы (predatory journals) публикуют статьи без рецензирования за деньги, «метрики vs качество» – гонка за импакт-фактором и индексом Хирша искажает мотивацию исследователей, и пр.

С развитием «платформенной экономики» для академических издательств появились альтернативные модели: платформы без рецензирования (ResearchGate, Academia.edu), журналы-гиганты (PLOS ONE) публикуют статьи без оценки «важности», только по методологической корректности. Дальнейшее развитие научных журналов, скорее всего, приведёт к появлению гибридных форматов, сочетающих ОА, препринты и традиционные формы рецензирования. Кстати, предполагается, что с последней задачей – рецензированием – сможет успешно заниматься «искусственный интеллект», в функции которого уже сегодня входит автоматический анализ данных, поиск плагиата и др. (например, инструменты типа GPT-4).

В XXI веке научные журналы однозначно сохраняют роль главного инструмента научной коммуникации, но сталкиваются с необходимостью адаптации. Их будущее зависит от баланса между открытостью, качеством и устойчивостью экономических моделей.

Вот и мы предлагаем новый журнал в 2025 году – «Креативные индустрии», в котором предполагаем публиковать научные статьи исследователей всего мира на русском и английском языках, которые будут интересны не только самим исследователям креативных индустрий, но и более широкому кругу людей, которые заинтересованы в развитии этой интегральной сферы деятельности современного общества.

Татьяна Ривчун

*д.э.н., проф., НИУ «Высшая школа экономики»,
главный редактор*

doi: 10.5281/zenodo.17496966

The new journal and its place in context and history of scientific periodicals

We are pleased to present to you a new journal – Creative Industries R&D.

Creative Industries (CI) represent the sector of the economy which is based on intellectual property, creativity, and digital technologies. Our journal aims to play a key role in the systematization of knowledge, supporting research, and shaping the professional community.

Creative industries are a young, interdisciplinary field (economics + cultural studies + digital technologies).

CI research will undoubtedly help to transform academic knowledge into applied science, the same way as audience research helps to create content. An important role will be given to trend analysis: VR art, NFTs, algorithmic music generation, the conflict between commerce and science - such as corporate pressure (e.g., how game developers influence the studies of gaming addiction). We will also focus on studies of local creative industries, including the cultural heritage of small ethnic groups worldwide. We plan to experiment with publication formats, presenting the results of laboratories and research groups that include both scholars and practitioners.

Research in creative industries serves as a bridge between academic environment and rapidly changing digital reality, combining creativity and academic rigor.

Scientific journals play a key role in disseminating of knowledge, verification of research and formation of scientific communities. Their emergence in the 17th century was a result of the development of science and the need for systematic exchange of information.

Modern science can't exist without academic journals because they serve as a tool for publishing, peer-reviewing, and archiving of research. Their origin was driven by the need to consolidate and organize the growing flow of scientific discoveries. The first journals appeared in Europe in the 17th century, and in Russia in the early 18th century – during the reforms of Peter the Great and formation of the Academy of Sciences.

Before the emergence of specialized journals, scientists exchanged ideas through letters (e.g., the correspondence of Galileo and Newton) and books. However, the growth of scientific knowledge demanded a better and faster means of communication.

1665 – the publication of the world's first scientific journal, "Journal des sçavans" (France), dedicated to books, discoveries, and experiments.

1665 – founding of "Philosophical Transactions of the Royal Society" (England), the first journal to publish original research (including articles by Robert Hooke and Isaac Newton).

The above-mentioned publications laid the foundation for peer review and scientific periodicals.

In 18th century, scientific journals had become an important part of academic culture:

- Emergence of specialized publications (Chemical Journal, Annals of Mathematics);
- Development of peer review as a quality control mechanism;
- Expansion of subject areas: physics, chemistry, medicine, humanities.

The development of scientific periodicals in Russia began with the founding of the St. Petersburg Academy of Sciences (1724). The first Russian scientific journal was published in 1728 only a few years after the Academy was established, its name was:

- Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (“Scientific Notes of the Imperial Academy of Sciences”). The journal was published in Latin and included works by Leonhard Euler and Daniel Bernoulli;
- Notes to ‘Vedomosti’ (1728–1742) – a popular annex to the well-known newspaper, which covered recent scientific discoveries.

In the 19th century, the number of scientific journals in Russia continues to grow:

- Proceedings of the Free Economic Society (1765–1915) – the first publication on agronomy and economics;
- Bulletin of Moscow University (since 1805) – the oldest continuously published Russian journal;
- Journal of the Ministry of Public Education (1834–1917) – combined pedagogy and science.

By the early 20th century, dozens of specialized journals in medicine, physics, and chemistry were being published in Russia.

Scientific journals have come a long way – from isolated publications in the 17th century to a complex system of modern research and publication. In Russia, their development was closely tied to the work of the Academy of Sciences and universities. Today, in the digital era the traditional journals keep their role and simultaneously adapt to open access principles and new formats of scientific communication.

Scientific journals remain a key element of academic communication, but their role and function in the 21st century have significantly changed due to digitalization, open access, and the globalization of science. Let’s look at several key aspects of their modern role:

Journals still serve as the primary channel for official research publication, ensuring:

- Prioritizing of scientific research;
- Long-term preservation of information in standardized formats;
- Indexing in databases (Scopus, Web of Science, PubMed), facilitating search and citation.

Quality control is achieved through peer review:

- Peer review remains the "gold standard" of research verification;
- However, the system is criticized for being slow, subjective, and prone to misconduct (e.g., the sale of reviews);
- Alternatives are emerging: post-publication review (on platforms like F1000Research), open peer review.

New transformations and challenges include: Digitalization and open access (OA) – a shift away from subscription models to OA (when authors or institutions pay for publication, making the article freely available); Preprints (arXiv, bioRxiv) speed up knowledge exchange but compete with traditional journals; Pirate

platforms (like Sci-Hub) violate copyright but provide access to knowledge for researchers in low-income countries.

The modern system also has drawbacks, such as: Commercialization: major publishers (Elsevier, Springer) make large profits while scholars work for free as authors and reviewers; Predatory journals publish articles without proper review for a fee; Metrics vs. quality: the race for impact factors and h-indexes distorts researchers' motivations.

Alternative models are emerging: Non-reviewed platforms: ResearchGate, Academia.edu; Mega-journals (PLOS ONE) publish studies based solely on methodological soundness, not perceived importance.

The future of scientific journals likely lies in hybrid formats that combine open access, preprints, and traditional peer review. AI may assist with reviewing – by analyzing data, checking for plagiarism (e.g., using tools like GPT-4).

In the 21st century, scientific journals clearly remain the main tool of scientific communication, but they must adapt. Their future depends on a balance between openness, quality, and sustainable economic models.

That's why in 2025, we offer a new journal – "Creative Industries R&D" – where we will publish original research in both Russian and English, aimed not only at researchers, but also at a broader audience interested in the development of creative industries.

Tatiana Rivchun

*HSE University (Russia, Moscow), PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor,
Editor-in-Chief*

doi: 10.5281/zenodo.17496966